

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЕ И СРОКОВ СКАШИВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕНА

Бердикеев Б.Б.

Зав. лаб. «Селекция и семеноводства кормовых культур»

Сейтбаев Р.С.

Зав. лаб. «Агротехника сельхоз культур и плодородия почвы»

Абдуллаев Е.Е.

научный сотрудник.

Каракалпакский научно исследовательский институт земледелия
(ККНИИЗ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14725421>

Аннотация: Данные исследований доказали, что большое значение в получение высокого урожая люцерны имеет режим орошения и сроки скашивания.

Ключевые слова: Люцерна, агротехнические работы, влажность почвы, нормы и сроки полива, нормы и сроки внесения удобрений, сроки укосов, урожайность сена.

Abstract: Research data has proved that irrigation regime and mowing time are of great importance in obtaining a high alfalfa yield.

Key words: Alfalfa, agrotechnical work, soil moisture, norms and timing of irrigation, norms and timing of fertilization, timing of mowing, hay yield.

В последние годы, связи засолением и регулярной нехватки оросительных вод регионе Приаралья, площади под люцерной на орошаемых землях значительно уменьшились. Кроме того, урожайность зеленой массы и семян, тоже в значительной степени снизилась. Связано это с тем, что зачастую в хозяйствах нарушаются правила агротехники, не соблюдаются нормы и сроки полива, удобрения вносят в недостаточных дозах, травостой скашивают несвоевременно и т.д.

Высокие и устойчивые урожаи кормовой массы люцерны можно получить лишь на хорошо обработанных, чистых от сорняков почвах, применяя в технологии возделывания удобрения, средства защиты растений от болезней, вредителей и сорняков, а также другие приемы агротехники

Целью исследований, являются изучение влияние режима орошения, внесения удобрений и сроков скашивания на урожайность сена люцерны в условиях засоленных почв Республики Каракалпакстан.

Почвы опытного участка лугово-аллювиальные, по механическому составу средне и тяжелосуглинистые, с глубины 70-90 см подстилаются песком. Гумуса в пахотном горизонте содержится 3-4%. Подвижными

формами фосфора почвы обеспечены средне, азотом и калием слабо, грунтовые воды залегают на глубине 2,5-3,0 м.

После появления массовых всходов люцерны почву в междурядьях рыхлят и одновременно уничтожают сорные растения. Ранневесеннее боронование посевов люцерны являются важные агротехнические мероприятия. Они улучшают водный и воздушный режимы почвы, усиливает жизнедеятельность аэробных бактерий, что способствует повышению урожайности люцерны.

На опытном поле, проведенных нами в Экспериментальном хозяйстве ККНИИЗ, в период вегетации люцерны второго и третьего года жизни, проведены следующие агротехнические работы: весной, в начале вегетаций люцерны, проводили поверхностную обработку участка зубчатыми боронами два следа, по длине и ширине поля.

Начиная второго года жизни при высоких урожаях, люцерна выносит из почвы большое количество питательных веществ, поэтому ей нужно обеспечить благоприятный пищевой режим. При урожае сена 50-60 центнер с 1 га, вынос азота составляет 120 кг, фосфора – 36 кг, калия – 110 кг, кальция - 145 кг с 1 га.

В опытном участке, согласно схеме опыта 50% нормы фосфорных и калийных удобрений вносили весной, перед боронованием отрастающей люцерны. В период вегетации, удобрений вносили после первого укоса 30% и после второго укоса 20% годовой нормы.

Урожай люцерны прямо зависит от обеспеченности растений влагой. Поливы проводили напуском по полосам шириной 4,8 м, длиной 80 м.

В опытах, люцерна без полива дала только один укос 28 ц/га сена. Благодаря вегетационному поливу затоплением после укоса (1250 м³/га воды) получили за 2 укоса 74 ц/га сена люцерны второго года жизни. При двух вегетационных поливах после первого и второго укосов (2520 м³/га воды) 4 укоса дали 152 ц/га сена.

Мы считаем, что к первому поливу необходимо приступать через 26-28 дней после начала весеннего отрастания люцерны, остальные проводить сразу же после снятия укосов. В засушливые годы под второй или третий укос нужно дать по 2 полива.

При орошений, люцерна оказалась очень отзывчивой на удобрения. Данные показывают, что контрольном варианте (без удобрения) в среднем за 2 года получили 164 ц/га сена люцерны второго года жизни и 108 ц/га – третьего года. В варианте внесении удобрений P120, получены 185 ц/га

урожай сена люцерны второго года жизни и 116 ц/га урожай сена третьего года, а в варианте с внесением удобрений P120K120 - соответственно 205 и 132 ц/га, с внесением нормой удобрений N90P120K120, урожай сена получено, соответственно - 235 и 156 ц/га.

В том случае, если под первый укос не давали полива, вследствие чего влажность почвы падала до 70% ПВ, эффективность удобрений значительно снижалась. Прибавка урожая от внесения полного минерального удобрения в среднем за 2 года оказалось на 10-6 ц/га ниже, чем при оптимальном увлажнении.

Большое значение в получение высокого урожая люцерны имеет сроки скашивания. Первый укос мы проводили в фазе бутонизаций, остальные при наличии 20-25% цветущих растений. Это позволило ежегодно получать 4 полноценного укоса: в середине мая, второй - в конце июня, третьей - в начале августа и четвертый - в середине сентября. Последний укос должен быть проведен с таким расчетом, чтобы до наступления первых заморозков люцерна смогла хорошо отрасти и накопить перед уходом в зиму достаточный запас полезных веществ.

Литература:

1. Писковацкий Ю.М., Косолапов В.М. и др. Агротехника возделывания сортов люцерны селекции ВНИИ кормов на семенные и кормовые цели. //Рекомендация. М.: ФГУ РЦСК. 2008 г. -39 с.
2. Юлдашева Х.С. Люцерна. Ташкент. Изд. Меҳнат. 1990 г.